

УДК 615.831.4/.6: 591.11: 591.477: 599.324: 591.558: 616-092.9-06

**EFFECT OF LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION ON OXIDATION-
ANTIOXIDANT PROCESSES IN BLOOD AND SKIN OF GUINEA PIGS IN A REMOTE
PERIOD AFTER IRRADIATION**

Kitsyuk N. I.¹, Zvyagintseva T. V.²

LLC Leomed Clinic, Kyiv, nkytsiuk@ukr.net

**SI “Institute of Neurosurgery by Acad. A.P. Romodanov of NAMS of Ukraine”, Kyiv,
tana_zv@ukr.net**

Summary

Ultraviolet irradiation (UVI) of the organism leads to the activation of processes of lipid peroxidation (LP) of biomembranes, which is one of the key moments in the occurrence of a number of pathological conditions and diseases. The purpose of the research is to investigate the effect of local UVI of guinea pigs' skin on the condition of oxidative-antioxidant homeostasis in the focus of irradiation and in the blood in the remote post-erythema period. Materials and methods. The experiment were performed on 30 albino guinea pigs, 24 of them were irradiated with a mercury-quartz instrument OKN-11M (UV A and B) at a dose of 1 MED (minimum erythemic dose) and were withdrawn from the experiment in the post-erythemic period (on the 8-th, 15-th, 21-st, 28-th days) with compliance of the principles of bioethics. The concentration of secondary LP products – TBA-active products (TBA-AP); activity of antioxidant (AO) system – catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) were determined in the blood and in the focus of irradiation. Results. Local UVI of guinea pigs' skin was accompanied by an accumulation of TBA-AP in blood and skin in all times of research (8-th – 28-th days). The activity of AO enzymes was reduced throughout the experiment: the greatest inhibition of CAT and SOD in the blood was observed on the 8-th day and 21-st day respectively, in the skin was observed on the 15-th day. The inhibition of the activity of key antioxidant enzymes is obviously an important mechanism of increasing the content of secondary products of LP, which have a damaging effect and contribute to the chronicity of process. Conclusions. 1. Local UVI of guinea pigs in a dose of 1 MED leads to an increase of the

secondary LP products in the blood and irradiated skin in the remote period after irradiation: the concentration of TBA-AP was increased from the 8-th to 28-th days. 2. Parallel research of AO enzymes of CAT and SOD in blood and irradiated skin revealed inhibition of their activity in all times of research with minimum levels for CAT from the 8-th to the 15-th days, for SOD from the 8-th to the 21-st days.

Keywords: local ultraviolet irradiation, lipid peroxidation, antioxidant system, remote period.

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ОКИСЛЮВАЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНІ ПРОЦЕСИ В КРОВІ ТА ШКІРІ МОРСЬКИХ СВИНОК У ВІДДАЛЕНІЙ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРІОД

Кицюк Н.І.¹, Звягінцева Т.В.²

ТОВ «Клініка Леомед»¹, м. Київ, nkytsiuk@ukr.net

**ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»², м. Київ,
tana_zv@ukr.net**

Резюме

Ультрафіолетове опромінення (УФО) організму призводить до активації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) біомембран, що являється одним із ключових моментів у виникненні ряду патологічних станів та захворювань. Мета дослідження – дослідити вплив локального УФО шкіри морських свинок на стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу у вогнищі опромінення та в крові у віддалений постеритемний період. Матеріали та методи. Дослідження виконані на 30 морських свинках-альбіносах, 24 з яких опромінювали ртутно-кварцевим приладом ОКН-11М (УФ А і В) в дозі 1 МЕД (мінімальна еритемна доза) і виводили з експерименту в постеритемний період (на 8-у, 15-у, 21-у, 28-у добу) з дотриманням принципів біоетики. Визначали в крові та вогнищі концентрацію вторинних продуктів ПОЛ – ТБК-активних продуктів (ТБК-АП); активність ферментів антиоксидантної (АО) системи – каталази (КАТ) та супероксиддисмутази (СОД). Результати. Локальне УФО шкіри морських свинок супроводжувалося накопиченням у всі досліджувані терміни (8-28 доба) ТБК-АП в крові та шкірі. Активність АО ферментів була знижена протягом усього експерименту: найбільше пригнічення в крові КАТ та СОД спостерігалось на 8-у добу та 21-у добу відповідно, в шкірі - на 15-у добу. Пригнічення активності ключових антиоксидантних ферментів очевидно являється важливим механізмом збільшення вмісту

вторинних продуктів ПОЛ, що здійснюють пошкоджувальну дію і сприяють хронізації процесу.

Висновки. 1. Локальне УФО морських свинок в дозі 1 МЕД призводить до збільшення вторинних продуктів ПОЛ в крові та опроміненій шкірі у віддалений після опромінення період: концентрація ТБК активних продуктів збільшена протягом 8-28 доби. 2. Паралельне дослідження АО ферментів КАТ і СОД у крові та опроміненій шкірі встановило пригнічення їх активності у всі досліджувані терміни з мінімальними значеннями для КАТ на 8-15 добу, для СОД на 8-21 добу.

Ключові слова: локальне ультрафіолетове опромінення, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система, віддалений період.

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРОВИ И КОЖЕ МОРСКИХ СВИНОК В ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРИОД

Кицюк Н. И.¹, Звягинцева Т. В.²

ООО «Клиника Леомед»¹, г. Киев

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины»², г. Киев

Резюме

Ультрафиолетовое облучение (УФО) организма приводит к активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) биомембран, что является одним из ключевых моментов в возникновении ряда патологических состояний и заболеваний. Цель исследования - исследовать влияние локального УФО кожи морских свинок на состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза в очаге облучения и в крови в отдаленный постэритемный период. Материалы и методы. Исследования выполнены на 30 морских свинках-альбиноса, 24 из которых облучали ртутно-кварцевым прибором ОКН-11М (УФ А и В) в дозе 1 МЕД (минимальная эритемная доза) и выводили из эксперимента в постэритемный период (на 8-е, 15-е, 21-е, 28-е сутки) с соблюдением принципов биоэтики. Определяли в крови и очаге концентрацию вторичных продуктов ПОЛ - ТБК-активных продуктов (ТБК-АП); активность ферментов антиоксидантной (АО) системы - каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). Результаты. Локальное УФО кожи морских свинок сопровождалось накоплением во все исследуемые сроки (8-28 сутки) ТБК-АП в крови и коже. Активность АО ферментов была снижена в течение всего эксперимента: больше всего

угнетение в крови КАТ и СОД наблюдалось на 8-е сутки и 21-е сутки соответственно, в коже - на 15-е сутки. Подавление активности ключевых антиоксидантных ферментов очевидно является важным механизмом увеличения содержания вторичных продуктов ПОЛ, осуществляющих повреждающее действие и способствующих хронизации процесса. Выводы. 1. Локальное УФО морских свинок в дозе 1 МЕД приводит к увеличению вторичных продуктов ПОЛ в крови и облученной коже в отдаленный после облучения период: концентрация ТБК активных продуктов увеличена в течение 8-28 суток. 2. Параллельное исследование АО ферментов КАТ и СОД в крови и облученной коже установило подавление их активности во все исследуемые сроки с минимальными значениями для КАТ на 8-15 сутки, для СОД на 8-21 сутки.

Ключевые слова: локальное ультрафиолетовое облучение, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, отдаленный период.

Вступ. Відомо, що локальний вплив ультрафіолетового опромінення (УФО) призводить до оксидантно-антиоксидантного дисбалансу в крові, що проявляється активацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і зниженням активності антиоксидантних (АО) ферментів [5]. При цьому дослідження були проведені в еритемний період (4 години – 3 доба після опромінення) [4]. В той же час ми показали відсутність паралелізму між динамікою еритемної реакції і вираженістю запальних явищ в шкірі після УФО в ранні терміни [4], а зникнення еритеми (8 доба після УФО) аж ніяк не супроводжувалося припиненням розвитку патогістологічних процесів у шкірі, змінювалась їх якість. У пізній постеритемний період (15-28 доба) ми виявили розвиток гіперпластичних процесів в епідермісі, колагенізацію дерми, що свідчить про хронізацію процесу [3]. Одним із механізмів ушкоджуючої дії ультрафіолету (УФ) на шкіру у віддалені терміни може бути наростаючий дисбаланс в про-антиоксидантній системі. Це положення склало гіпотезу даного дослідження.

Мета дослідження – дослідити вплив локального УФО шкіри морських свинок на стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу у вогнищі опромінення та в крові у віддалений постеритемний період.

Матеріали та методи. Дослідження виконані на 30 морських свинках-альбіносах масою 300-350 г, які були розподілені на 2 групи: інтактна (n=6); основна (n=24). У тварин основної групи опромінювали виголену ділянку шкіри УФ променями за допомогою ртутно-кварцевого опромінювача ОКН-11М (УФ А і В) в дозі 1 МЕД (мінімальна еритемна доза). Тварини основної групи виводилися з експерименту в постеритемний період на 8-у,

15-у, 21-у та 28-у добу після опромінення з дотриманням принципів біоетики. Про стан ПОЛ судили за вмістом у вогнищі та крові вторинних продуктів ПОЛ – тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБК-АП), про функціонування АО захисту - за активністю в шкірі та крові ключових антиоксидантних ферментів - каталази (КАТ) і супероксиддисмутази (СОД) [2]. Результати досліджень обробляли стандартними методами варіаційної статистики, при порівнянні вибірок – за допомогою критерію Стьюдента та ступеня достовірності [1].

Результати та їх обговорення.

Отримані результати показали активацію процесів ПОЛ протягом всього часу дослідження в крові та шкірі.

У крові концентрація ТБК-АП достовірно перевищувала показники інтактних морських свинок на 8-у добу в 2,4 рази, на 15-у добу в 2,3 рази, на 21-у добу в 2,2 рази, на 28-у добу в 1,7 разів (рис. 1).

Вміст ТБК-АП у шкірі тварин основної групи також був вірогідно підвищений порівняно з нормою - в 1,6 разів на 8-у добу, в 1,4 рази на 15-у добу, в 1,3 рази на 21-у та 28-у добу (рис. 2).

Ми виявили, що активність АО ферментів була пригнічена протягом всього терміну в крові (рис. 3) та шкірі (рис. 4). Так, в крові активність КАТ на 8-у добу пригнічувалася найбільше: була нижча, ніж в інтактних тварин у 1,8 рази, на 15-у добу активність ензиму була нижча в 1,7 разів, на 21-у добу в 1,4 рази, на 28-у добу показник був в 1,3 рази нижче норми ($p < 0,05$).

Активність СОД в крові різко зменшувалася відносно норми з 8-ї до 21-ї доби: на 8-у добу в 1,4 рази, на 15-у та на 21-у добу в 1,7 разів, до 28-ї доби була нижча, ніж в інтактних тварин в 1,4 рази ($p < 0,05$).

У шкірі на 8-у добу активність КАТ зменшувалася в 1,2 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Найбільше пригнічення активності КАТ в шкірі відмічалось на 15-у добу: вона була нижча, ніж в інтактних морських свинок в 1,7 разів. На 21-у добу показник був нижче норми в 1,4 рази, на 28-у – в 1,2 рази ($p < 0,05$).

Щодо показника СОД в шкірі – відзначалося зниження на 8-у добу (в 1,2 рази), максимальне зниження активності ензиму - на 15-у добу (в 1,3 рази менше, ніж в інтактних тварин). Надалі активність ензиму поступово збільшувалася порівняно з попередніми термінами, але залишалася вірогідно нижче, ніж в інтактних тварин – на 21-у добу в 1,2 рази, на 28-у добу в 1,1 рази (рис. 4).

Рис.1 Вміст тіобарбітурової кислоти активних продуктів у крові морських свинок при локальному УФО

Рис.2 Вміст тіобарбітурової кислоти активних продуктів у шкірі вогнища ураження морських свинок при локальному УФО

Рис.3 Активність каталази та супероксиддисмутази у крові морських свинок при локальному УФО

Рис.4 Активність каталази та супероксиддисмутази у шкірі вогнища ураження морських свинок при локальному УФО

Таким чином гіпотеза, покладена в основу цього дослідження, підтверджена. В ранній постеритемний (8 доба) та пізній постеритемний (15-28 доба) періоди вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ підвищений як у крові, так і у вогнищі опроміненої УФ шкіри. Активність ключових АО ферментів КАТ і СОД пригнічена протягом всього часу дослідження (8-28 доба) у крові та шкірі. Це, очевидно, і являється важливим механізмом збільшення вмісту вторинних продуктів ПОЛ, що здійснюють пошкоджувальну дію і сприяють хронізації процесу.

Виявлені в результаті локального УФО порушення окислювально-антиоксидантних процесів в організмі морських свинок протягом тривалого часу диктують необхідність розробки лікувально-профілактичних заходів, направлених, зокрема, на відновлення активності АО ферментів.

Висновки.

1. Локальне УФО морських свинок в дозі 1 МЕД призводить до збільшення вторинних продуктів ПОЛ в крові та опроміненій шкірі у віддаленій після опромінення період: концентрація ТБК активних продуктів збільшена протягом 8-28 доби.

2. Паралельне дослідження АО ферментів КАТ і СОД у крові та опроміненій шкірі встановило пригнічення їх активності у всі досліджувані терміни з мінімальними значеннями для КАТ на 8-15 добу, для СОД на 8-21 добу.

Література:

1. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М.: Практика, 1998. – 459 с.

2. Методические аспекты изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов: Методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистров, исполнителей НИР / [Н. Г. Щербань, Т. В. Горбач, А.И. Мишура и др.]. – Харьков : ХГМУ, 2004. – 40 с.

3. Kitsyuk N. I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.

4. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.

5. Myronchenko SI., Zvyagintseva TV. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdenij kozhi i ikh yeksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovya; patologia. 2016; 2 (44): 133-137. (Russian).

References

1. Glants S. Medico-biological statistics / S. Glantz. – М.: Practice, 1998. – 459 p. (in Russian).

2. Methodical aspects of studying of the condition of the antioxidant system of the organism and the level of lipid peroxidation: Methodical recommendations for PhD students, postgraduate students, masters, performers of RSW / [N.G. Shcherban, T.V. Gorbach, A.I. Mishura, etc.]. - Kharkov: KSMU, 2004. - 40 p. (in Russian).

3. Kitsyuk N.I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N.I. Kitsyuk, T.V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.

4. Myronchenko SI, Naumova OV, Zvyagintseva TV. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.

5. Myronchenko SI., Zvyagintseva TV. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdenij kozhi i ikh yeksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovya; patologia. 2016; 2 (44): 133-137. (Russian).